

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Ибрагимова Феруза Холбоевна

Докторант Национального института педагогики воспитания, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029605>

Аннотация. В данной статье раскрыты воспитательные подходы к развитию методических навыков будущих учителей и проектированию воспитательных процессов на основе когнитивного подхода.

Ключевые слова: воспитание, будущий учитель, когнитивный подход, развитие, методика, обучение, воспитательный процесс.

Педагогические механизмы по определению научно-теоретических основ развития методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода нами апробировались в опытно-экспериментальной работе.

Опытно-экспериментальная работа по обучению студентов проектированию воспитательных процессов состояла из трех этапов: констатирующего, формирующего и обобщающего.

На первом этапе исследования были определены основные направления опытно-экспериментальной работы: мотивация будущих учителей при выборе педагогической профессии, их знакомство с методом проектирования и его использованием в педагогической практике; предпочтения учителей общих средних школ при выборе воспитательных подходов.

На данном этапе исследования проводился контрольный срез, позволивший определить первоначальный уровень сформированности знаний и умений педагогического проектирования у будущих учителей экспериментальной и контрольной групп. Полученные результаты позволили сделать предположение о том, что овладение будущими учителями различными способами педагогической деятельности возможно при проектировании их профессиональной деятельности в процессе воспитания.

Исходя из полученных результатов, обозначены задачи формирующего этапа опытно-экспериментальной работы:

- 1) формирование у будущих учителей положительной мотивации к проектированию воспитательных процессов;
- 2) получение знаний, необходимых для проектирования;
- 3) обогащение системы умений для проектирования собственной педагогической деятельности.

Для решения поставленных задач:

выделена система умений педагогического проектирования, включившая диагностические, прогностические, проективные, моделирующие, рефлексивные и аналитические умения;

разработана методика обучения будущих учителей проектированию воспитательных процессов, которая включила в себя три этапа: мотивационный, организационно-обучающий и заключительный.

Концептуальной основой методики обучения будущих учителей проектированию воспитательных процессов являются когнитивный подход, тесно связанный с деятельностным и личностно-ориентированным подходами.

Теоретико-практический аспект развития методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода реализуется посредством следующих принципов: принцип постепенного усложнения учебных заданий; принцип адекватности системы заданий основным видам педагогической деятельности; принцип связи теории с практикой; принцип опоры на деятельностный подход при подборе учебных заданий; принцип формирования целостного представления о педагогической деятельности.

Методическое обеспечение процесса обучения будущих учителей проектированию педагогической деятельности включало спецкурс «Основы проектирования воспитательных процессов будущего учителя», спецпрактикум «Формирование у будущего учителя практических умений проектирования воспитательных процессов будущего учителя», систему заданий, разноуровневых тестов и заданий для оценки предварительного и итогового уровня сформированности знаний и умений педагогического проектирования воспитательных процессов у будущих учителей.

На основе теоретического исследования проблемы были выделены три уровня сформированности знаний и умений проектирования воспитательных процессов: низкий, средний и высокий.

Предварительное тестирование в контрольной и экспериментальной группах позволило сделать вывод о том, что к началу формирующего эксперимента будущие учителя находились примерно на одинаковом уровне. Теоретический компонент готовности к проектированию педагогической деятельности в экспериментальной группе формировался на лекционных занятиях спецкурса, практические умения и навыки будущие учителя осваивали на практических занятиях и в период прохождения педагогической практики в общей средней школе.

В процессе обучения будущих учителей проектированию воспитательных процессов наряду с традиционными (лекция, семинар) использовались активные методы обучения (анализ педагогических ситуаций, тематическая дискуссия, деловая игра, защита проекта собственной деятельности).

Для оценки сформированности знаний и умений у будущих учителей для проектирования воспитательных процессов использовались следующие методы: наблюдение за деятельностью будущего учителя на педагогической практике, тестирование, анкетирование, терминологические диктанты, анализ продуктов деятельности будущих учителей.

Итоговое тестирование показало, что уровень сформированности знаний и умений по проектированию воспитательных процессов у будущих учителей контрольной группы достиг незначительных изменений, в экспериментальной группе качество изменений достаточно значительное, что подтверждается методом статистической обработки результатов с использованием критерия X_2 .

Таким образом, экспериментальная методика по воспитанию будущих учителей проектированию педагогической деятельности достигла цели и решила поставленные задачи: проектирование воспитательных процессов является действительно эффективным средством профессиональной подготовки будущих учителей.

Одним из направлений в развитии современного образования исследователи выделяют переход к концепции инновационного обучения, включающего подготовку будущих учителей к использованию методов прогнозирования, моделирования и проектирования не только в учебной, но и в и дальнейшей профессиональной деятельности.

Исследование, проведенное в рамках данной научной работы, показало, что метод проектирования, дающий возможность мысленного конструирования модели будущей деятельности (проекта) или уже реализованной деятельности (рефлексии), может стать одним из эффективных средств, позволяющих в период обучения в высшем образовательном учреждении сформировать у будущих учителей профессионально значимые знания и умения.

Модель педагогической деятельности мы определили, как мысленно представляемую и в последующем материально реализуемую систему, отражающую структурное и функциональное строение воспитательных процессов, имеющих существенные признаки и связи ее элементов.

Специфика педагогического проектирования состоит в том, что модель педагогической деятельности представляет собой совокупность объективного и субъективного: при ее создании необходимо опираться на объективные теоретические знания о сущности педагогических явлений и процессов, полученных в результате исследования педагогической деятельности; в то же время, модель содержит субъективную составляющую, так как является отражением конкретных представлений автора исследования о педагогической деятельности, которые определяются мировоззрением, профессиональной позицией, личностными особенностями, целями и задачами исследования.

Целесообразность применения метода проектирования воспитательных процессов в профессиональной подготовке будущего учителя, по нашему мнению, заключается в следующем:

педагогическую деятельность сложно изучать при помощи эмпирических методов, так как она включена в целостный педагогический процесс и часто бывает заслонена от наблюдения многочисленными факторами. Проектирование позволяет абстрагироваться от этих факторов и изучить педагогическую деятельность, отвлекаясь от второстепенных свойств и связей;

проект может служить переходным этапом между теорией и практикой не только в научном исследовании, но и в профессиональном обучении, помогая адаптировать теоретические знания будущих учителей к предстоящей профессиональной деятельности.

Эффективность процесса проектирования воспитательных процессов в системе профессиональной подготовки будущих учителей предполагает следующие условия:

1. Когнитивные. В процессе изучения отдельных психолого-педагогических дисциплин у будущих учителей складывается разрозненное представление о педагогической деятельности. Метод проектирования воспитательных процессов помогает сложить эти представления в целостную картину. В процессе проектирования происходит анализ структурных и функциональных компонентов деятельности, их взаимосвязей и последующий синтез всех элементов в единое целое, что способствует формированию у студентов системного видения особенностей педагогической деятельности; позволяет научиться управлять ею как процессом; прогнозировать

последствия своих педагогических воздействий; конструировать несколько вариантов деятельности и выбирать наиболее эффективный. Умение проектировать свою педагогическую деятельность предполагает умение выделять в отдельных видах педагогической деятельности общие структурные компоненты, следовательно, модель педагогической деятельности помогает: уточнить строение педагогической деятельности, выделить ее основные свойства, особенности развития и взаимодействия с окружающим миром, то есть, осуществить ее рефлексию; научиться управлять педагогическим процессом и определять наилучшие способы решения задач; прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации выбранных способов и форм воздействия на объекты педагогической деятельности.

2. *Психологические.* Повышение мотивации к педагогической деятельности через осознание будущими учителями необходимости овладеть профессионально-значимыми умениями через связь с жизненным опытом, приближение обучения к профессиональной деятельности через активные методы обучения. Процесс проектирования происходит в теоретической деятельности будущего учителя (подготовительный и рефлексивный этапы), предполагает сочетание логических мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, идеализацию и т.д.) и работу творческого воображения, без которого невозможно создание нового, следовательно, необходимо развивать как логическое, так и творческое мышление будущих учителей.

3. *Организационные.* Отобразить многообразие педагогической деятельности не может ни один даже самый лучший проект, следовательно, более целесообразно создание не одного, а комплекса проектов, описывающих педагогическую деятельность с разных сторон и на разных ее этапах. Проектирование будущей педагогической деятельности предоставляет будущим учителям возможность в учебном процессе и в период прохождения практики апробировать проекты своей индивидуальной педагогической деятельности, проанализировать трудности, исправить ошибки и откорректировать недостатки. Так они учатся гибко реагировать на неожиданности, которые могут возникнуть в ходе реальной педагогической деятельности. Создание не одной, а нескольких проектов позволяет будущим учителям видеть ситуацию с разных точек зрения, что позволяет расширить поле поиска возможных решений. В то же время, необходимо отметить, что овладение проектирующими умениями не является самоцелью. Мы считаем, что умения выполняют инструментальные функции и выступают как средство подготовки будущих учителей к эффективной профессиональной деятельности.

4. *Методические.* Как выяснилось из анкетирования, для будущих учителей наиболее сложным является подготовительный и рефлексивно-оценочный этапы педагогической деятельности, требующие интеллектуальных усилий и творческого воображения. Конструирование собственных проективных и рефлексивных проектов, выполнение заданий и упражнений позволило будущим учителям отрабатывать необходимые для проектирования педагогической деятельности умения.

Формирование системы знаний и умений проектирования воспитательных процессов осуществлялось в рамках разработанного с этой целью спецкурса «Основы проектирования педагогической деятельности будущего учителя» и спецпрактикума «Формирование у будущего учителя практических умений проектирования своей деятельности».

Разноуровневые контрольно-оценочные задания позволили проверить эффективность процесса усвоения знаний и умений проектирования будущими учителями своей дальнейшей педагогической деятельности.

Таким образом, проектирование считается сравнительно новым методом в педагогической науке, требующим дальнейшего исследования. Данное диссертационное исследование представляет собой один из подходов к разработке воспитательных подходов в обучении будущих учителей педагогическому проектированию. Предполагается в перспективе развитие концепции проектирования воспитательных процессов будущих учителей; уточнение классификации проектов, используемых в педагогических исследованиях; дальнейшей разработки требует проблема проектирования траекторий профессионального развития будущего учителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 1-fevraldagi O‘RQ-901-son “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 1059-sonli qarori // Xalq so‘zi. – T., 2020. – 3 yanvar.
3. Ибраимов Х., Қуронов М. Умумий педагогика: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2022. – 415 б.
4. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220 б.
5. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.